

GUIA DE FOCUS GROUP (GRUPO 3)

Nombre del moderador: Carlos Fabian Fernández Caramantín

Nombres de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación

- Yuleyma Zaory Manay Leiva: 5to ciclo - 18 años
- Shirley Leonor Meoño Añi: 1er ciclo - 18 años
- Gabriel Colona Yaipén: 5to ciclo - 19 años

Fecha de la entrevista: 14/05/2025

Hora de inicio: 21:18 P.M.

Hora de término: 22:15 P.M.

- **Presentación de la investigación**

Buenos días / tardes / noches estudiantes,

Mi nombre es Fabian Fernández y estoy realizando un trabajo de investigación el cual tiene como objetivo final analizar la contribución de la propuesta del proyecto multimedia *Protectores del Legado* en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en los estudiantes de una universidad local.

Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar este Focus Group. ¿Existe algún inconveniente en que se grabe la conversación? El uso de la grabación es solo para fines educativos.

¡Muchas Gracias!

- **Dinámica de presentación con los estudiantes**

Se muestra la propuesta base del proyecto multimedia con una breve introducción (boceto de página web, segmentos, episodios y guion introductorio del primer episodio del podcast y propuesta base de la campaña en redes sociales con referencias de contenidos).

- **Desarrollo de las preguntas (después de la breve presentación de cada propuesta)**

Ante esta propuesta les realizo las siguientes preguntas:

SOBRE LA PROPUESTA DE LA PÁGINA WEB

1. ¿Qué elementos crees que ayudarían a hacer más atractiva la cultura Lambayeque en una página web?

Yuleyma Zaory Manay Leiva: El diseño me gusta, me agrada visualmente. Creo que visualmente se ve atractivo tanto en el logo como en los colores. La tipografía quizás del quiénes somos y eso lo cambiaría.

Shirley Leonor Meoño Añi: El verde esmeralda que tiene en los ojos el Tumi es llamativo. Y tiene colores también, como que representan a la cultura. El logo es llamativo, me gustan las olitas. El sol sí va de acuerdo a tu temática.

Gabriel Colona Yaipén: Me gusta la temática de usar el Señor de Sipán, implementarlo en el logo. La tipografía se podría cambiar. Variaría con los colores, dependiendo también la temática, porque en todas las partes del norte no se habla de la misma cultura. Creo que cada una tiene un color que las determina.

2. ¿Qué tipo de interacciones o dinámicas en la página web te motivarían más a explorar y aprender sobre la cultura Lambayeque?

Yuleyma Zaory Manay Leiva: Me gusta el podcast y cosas como que más visuales. En mi caso me gusta leer, así que también podría ser el tema de las crónicas.

Shirley Leonor Meoño Añi: Reels en TikTok o Instagram con chicos expresándose, hablando sobre esto y en el lugar. En la web coloques también algunos tipos de imágenes, se ve mucho texto y no te explica.

Gabriel Colona Yaipén: Publicaciones con cajita de preguntas, votaciones, encuestas, videos, blogs, que alguien del equipo vaya y nos bloguee un poco, eso incita que las personas del público vaya a esos lugares.

3. ¿Qué formatos multimedia crees que harían más interesante la página web? ¿Prefieres algún tipo de contenido específico sobre la cultura Lambayeque?

Yuleyma Zaory Manay Leiva: Darle un sentido fotográfico, quizás documental, fotografías, ilustraciones, eso llamaría más la atención.

Shirley Leonor Meoño Añi: A mí me gustaría más audiovisual que textual. 50/50, me informo y también le doy al público que observe para hacer turismo.

Gabriel Colona Yaipén: Videos y fotografías también. Una que otra animación para mostrar mejor visualmente. Le das variedad al usuario.

SOBRE LA PROPUESTA DEL PODCAST

4. ¿Qué estilo narrativo prefieres escuchar más para captar tu atención respecto a los temas de la cultura Lambayeque?

Yuleyma Zaory Manay Leiva: Para mi gusto, tipo entrevista o conversación. Estilo juvenil, moderno, llegando a lo satírico. Cuando se habla de cultura, mucha narración formal no llama la atención.

Shirley Leonor Meoño Añi: Algo un poquito formal pero con fluidez. Que los jóvenes se enganchen con conversación, dinámicas, risas, que vaya con el tema.

Gabriel Colona Yaipén: Un estilo propio, con carisma. La gente quiere escuchar cosas importantes de otra manera. Mostrar una esencia distinta, más joven, más amiguerá. Tendríamos más alcance.

5. ¿En qué plataformas crees que deberían compartirse los podcast sobre la cultura Lambayeque?

Yuleyma Zaory Manay Leiva: Para compartirlo por TikTok, en formato reel de ciertos fragmentos del podcast que es ahorita lo que está de moda, ciertos fragmentos de lo que es el programa, que den risa o digan algo interesante. Eso también llama para que puedan ver el capítulo completo.

Shirley Leonor Meoño Añi: Hay unos podcast que son como videos y te llaman la atención porque ves el gesto de la otra personas cuando van contando la historia. Entonces podrías hacer unos pequeños cortos por TikTok, que pueden ser como tres minutos y ahí pones el link del episodio.

Gabriel Colona Yaipén: Yo creo que en YouTube. La estrategia básica es tener un canal de YouTube con los podcast y subir pequeños clips a TikTok clips que tienen que ser divertidos y con

esencia para que el público diga: oh mira que chévere, están hablando de cultura pero de una forma interesante. Vamos a verlo completo, tanto en TikTok como en Instagram.

6. ¿Qué características harían que un podcast sobre la cultura Lambayeque sea más fácil y atractivo de escuchar?

Yuleyma Zaory Manay Leiva: Depende igual de los conductores, si son graciosos y tienen ese estilo para conversar una hora está bastante bien, entrevistas también con personas que sepan de cultura, le da ese toque también de información agregado a la chacota.

Shirley Leonor Meoño Añi: Depende el tema, hay podcast más pequeños, lanzar la propuesta entre un podcast muy largo y un podcast pequeño va a depender mucho de quién está a cargo, que tengan facilidad de expresión.

Gabriel Colona Yaipén: Una hora sería mucho. En este caso, empezar con un podcast de 30 minutos no estaría mal para las personas que están empezando a aprender de este tipo de temas estaría muy bien.

SOBRE LA PROPUESTA DE REDES SOCIALES

7. ¿Qué te incentivaría a comentar, compartir o participar en los contenidos en redes sociales sobre la cultura Lambayeque? ¿Te animarías con encuestas, retos, concursos, debates u otro tipo de interacción?

Yuleyma Zaory Manay Leiva: Compartiría algo que me guste visualmente. Si se maneja un buen tipo de diseño de redes sociales, una línea visual bonita o estética, yo sí lo compartiría. De ahí, con el tema de contenidos, interactuar más con el tema de podcast, documentales o video, porque es lo que me llama la atención a mí.

Shirley Leonor Meoño Añi: Quisiera que hubiera un poco más de la cultura. Por ejemplo, puede ser más videos cortos con chicos que visitan el museo. Eso puede ser parte de una experiencia también. Y podrías hacer sorteos también, para incentivar a visitar un museo.

Gabriel Colona Yaipén: Tiene que tener una línea estética muy linda para poder compartir. Eso es lo que atrae. Tenemos que hacerlo atractivo en redes sociales y tener una interacción constante con el público. Lo de hacer tres publicaciones a la semana estaría bien para recordarle a los seguidores que tenemos una página y que estamos compartiendo contenido chévere para aprender más de nuestra cultura.

8. ¿Qué tipo de contenido sobre la cultura Lambayeque te parecería más entretenido en redes sociales? ¿Qué formatos crees que haría que más estudiantes se interesen en estos temas?

Yuleyma Zaory Manay Leiva: Yo creo que más los videos, no tanto los memes. Quizás algo ilustrativo también me llamaría la atención. Tiene que ser bonito visualmente. Como te comentaba, si usas fotos documentales o cinematográficas, eso suma un montón en redes. Los memes culturales me darían cringe, la verdad. Se sienten forzados, y no creo que los disfrutaría.

Shirley Leonor Meoño Añi: Los memes podrían funcionar, pero depende. Hay memes que no tienen nada que ver, pero igual hacen reír. Los jóvenes consumimos chistes y memes, así que podría causar gracia y curiosidad. Pero lo que más me gustaría ver son los reels, los videos cortos.

Gabriel Colona Yaipén: Videos cortos, pero depende del contenido. Me gustaría que se compartan viajes, porque cuando le muestras a alguien que puede ir a un lugar cultural para aprender, se vuelve más atractivo. Si la persona que graba tiene carisma para comentar lo que ve, eso anima a muchos. Es algo fuera de la rutina y a la vez aprendes. Sobre los memes, no me gustan mucho, se sentirían forzados. y no darían risa y no creo que aporten mucho a un tema cultural.

Agradezco su tiempo brindado en este focus group, ya que sus opiniones son de gran utilidad para mi investigación. Su participación contribuirá significativamente en la comprensión e implementación en un futuro no muy lejano del proyecto multimedia *Protectores del Legado*.

Antes de finalizar, recordarles nuevamente que todas sus opiniones serán utilizadas únicamente con fines académicos y de investigación. Si desean realizar alguna pregunta o comentario final pueden hacerlo en este momento.

Yuleyma Zaory Manay Leiva: La propuesta como tal a mí me agrada. Lo único que sí te recomendaría es que manejes una buena organización porque tienes muchos sectores o si ya tienes el tema de investigación, tienes el tema de producción y tu objetivo es que los jóvenes se enriquezcan de cultura y es una tarea difícil. Por ejemplo, yo sé de cultura por mi familia, pero si yo no tuviera esa influencia, yo creo que a mí no me llamaría la atención. Entonces creo que tienes esa labor de tratar de hacerlo llamativo. Y creo que es bastante posible, te manejas bien en lo que es cámara y el proyecto me agrada, solo organízate y te va a salir bastante bien, me gustaría ver los resultados también.

Shirley Leonor Meoño Añi: Tu propuesta es increíble y la verdad también espero ver los resultados.

Muchas gracias por su colaboración y espero que con este proyecto se logre revalorizar la cultura Lambayeque para mantener vivo nuestro legado cultural. ¡Que tengan muy buenas tardes / noches!